

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

O'rolov Asilbek Absalom o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TURK XOQONLIGI DAVRIDA O'RTA OSIYONING JANUBIY VILOYATLARIDA

BOSHQARUV TARTIBI VA IJTIMOIIY HAYOTI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR